

Современные климатические условия зимнего периода в лесостепной зоне Ставрополья

Несудимова (Суюнчева) Мария Романовна – студентка
Ставропольский государственный аграрный университет (г. Ставрополь)

Modern climatic conditions of winter in the forest-steppe zone of Stavropol region

Nesudimova (Sujuncheva) M.R.

Лесостепные ландшафты занимают около 1/5 части территории Ставропольского края и расположены в наиболее приподнятой части Ставропольской возвышенности. В крае выделяется пять лесостепных ландшафтов, на территории которых функционируют четыре метеорологических станции: Ставрополь, Изобильный, Светлоград и Александровское. В настоящей работе исследование условий зимнего периода в лесостепной зоне проведено на основе данных наблюдений метеостанции Изобильный, представляющей наиболее крупный Ташлянский лесостепной ландшафт, за 2001-2020 годы.

Температура воздуха. Ташлянский ландшафт в климатическом отношении является одним из лучших районов в Ставропольском крае. Средняя годовая температура здесь составляет 11.8°C. Средняя летняя температура составляет 23.3°C, сильная жара,

достигающая степени опасного явления, бывает нечасто [3, 6, 7]. Безморозный период длится более 200 дней, ранние и поздние заморозки обычно бывают недолгими и неглубокими [1, 8]. Зимний период в целом также достаточно комфортен. Очень сильных морозов здесь не бывает. Средняя зимняя температура воздуха составляет 0.4°C. Наиболее холодным зимний период был в 2012 году, когда средняя температура трех зимних месяцев составила -3.3°C. Наиболее теплыми зимние месяцы были в 2019 году со средней за период температурой 2.2°C. В 14 годах из рассматриваемых 20 средняя зимняя температура была положительной. В таблице представлены средние и экстремальные температурные характеристики зимних месяцев за 2001-2020 годы.

Температурные характеристики зимних месяцев

Температура воздуха, °С	I	II	XII	Зима
Средняя месячная	-0.5	0.5	1.3	0.4
Средняя максимальная	3.5	5.1	5.0	4.5
Средняя минимальная	-3.5	-2.8	-1.7	-2.7
Абсолютный максимум	18.4	20.6	22.0	22.0
Абсолютный минимум	-26.1	-25.0	-20.2	-26.1
Средний из абс. максимумов	12.7	16.1	14.6	14.5
Средний из абс. минимумов	-15.1	-13.1	-10.2	-12.8

Атмосферные осадки. В среднем за календарную зиму в Изобильном выпадает 110 мм осадков, почти одинаково распределенных между тремя месяцами: январь – 36.1 мм, февраль – 37.0 мм, декабрь – 36.8 мм. Максимальные месячные количества осадков тоже различаются незначительно: январь – 81.8 мм (2014), февраль – 79.5 мм (2002), декабрь – 85.0 мм (2018). Минимальные месячные количества осадков зафиксированы на уровне 9.8 мм в январе (2001), 9.0 мм в феврале (2013) и 7.7 мм в декабре (2003). Абсолютные суточные максимумы осадков составляют в январе 16.9 мм (31.01.2020), в феврале – 18.0 мм (26.02.2001), в декабре – 31.1 мм (03.12.2005).

Ветер. Средняя зимняя скорость ветра 2.2 м/с. Она примерно одинакова во все месяцы: январь – 2.2 м/с, февраль – 2.3 м/с, декабрь – 2.1 м/с. Максимальные скорости ветра также различаются незначительно: январь – 21 м/с, февраль и декабрь – по 24 м/с. Ветер 30 м/с за последние 60 лет отмечался только в январе 1975 и феврале 1978 года. Средний из абсолютных максимумов составляет 17 м/с. Однако

сильный ветер (скоростью 15 м/с и более) в Изобильном бывает крайне редко: в среднем 5 дней за зиму, по 1-2 дня в месяц. В 2003 и 2008 годах сильного ветра зимой не было совсем. Наибольшие месячные показатели числа дней с сильным ветром также малы: 4 дня в январе (2005, 2014), 5 дней в феврале (2002), 6 дней в декабре (2006, 2014).

Снежный покров. Устойчивый снежный покров образуется один раз в 10 лет. Средняя дата первого в году дня со снежным покровом – 27 ноября, средняя дата последнего в году дня со снежным покровом – 19 марта. Однако период между этими датами в основном бесснежный. Снежный покров никогда не лежит даже на протяжении календарной зимы. За первые 20 зим нового века в Изобильном зафиксировано 597 дней со снежным покровом: 226 дней в январе, 194 дня в феврале и 177 дней в декабре. Таким образом, среднее число дней со снежным покровом за календарную зиму составило 30 дней: 11 дней в январе, 10 дней в феврале и 9 дней в декабре. Фактическое

число дней со снежным покровом существенно колеблется от года к году. Так, наименьшее число дней со снежным покровом за три месяца календарной зимы зафиксировано в 2019 году и составило 13 дней, наибольшее – 63 дня – отмечено в 2012 году. Помесячно наибольшее число дней со снежным покровом составило 25 дней в январе (2002), 28 дней в феврале (2006, 2012) и 27 дней в декабре (2016). Наименьшее число дней со снежным покровом в январе зафиксировано в 2005 году – 3 дня, в феврале не было снежного покрова в 2017 году, в декабре не сформировался снежный покров в 2010 и 2011 годах. Наибольшая продолжительность непрерывного залегания снежного покрова 44 дня, с 16 января по 28 февраля 2006 года. Средняя высота снежного покрова 5 см.

Туманы. Туманы в Ташлянском лесостепном ландшафте бывают редко: в среднем за зимний период отмечается 6 дней с туманом: 2 в январе, 1 в феврале и 3 в декабре. За рассматриваемый период не было ни одной зимы совсем без туманов. В трех годах не было туманов в январе, в 7 годах – в феврале, в 2017 году не было туманов в декабре. Наименьшее зимнее число дней с туманом – 3 (2015), наибольшее – 13 (2002). Общая продолжительность туманов – 29 часов: 10 в январе, 6 в феврале и 13 в декабре. Наименьшая суммарная зимняя продолжительность – 7 часов (2009), наибольшая – 177 часов (2002).

Литература:

1. Бадахова Г.Х., Каплан Г.Л. Мониторинг, анализ и прогноз продолжительности безморозного периода в различных агроклиматических зонах Ставропольского края // Материалы 74-й региональной научно-практ. конф. «Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса Южного Федерального округа». Ставрополь, 2010. С. 118-122.
2. Бадахова Г.Х., Каплан Г.Л. Тенденции изменения зимних температур в Центральном Предкавказье // Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований. НИЦ «Академический». 2017. С. 45-48.
3. Бадахова Г.Х., Каплан Г.Л. Изменение режима температуры и осадков в Ставропольском крае за последние 30 лет // «Международный обмен научными знаниями, инновациями, технологиями». Сб. статей по мат. межд. научно-практ. конф. Иркутск: Апекс, 2018. С. 5-9.
4. Волкова В.И., Бадахова Г.Х., Бареева М.В., Каплан Г.Л. Особенности атмосферной циркуляции переходного периода и колебания дат начала весны в Центральном Предкавказье. Наука. Инновации. Технологии. 2021. № 1. С. 125-138.
5. Каплан Г.Л. Неблагоприятные и опасные погодные явления в зимний период и их влияние на отрасли экономики Ставропольского края // Материалы V Межд. конф. «Проблемы экологической безопасности и сохранения природно-ресурсного потенциала». Ставрополь, 2008. С. 156-160.
6. Каплан Г.Л. Исследование современных изменений регионального климата и их влияния на ландшафты Ставропольского края: дисс. ... канд. географ. наук, Высокотгорный геофизический институт. Нальчик, 2010. 177 с.
7. Каплан Г.Л., Бадахова Г.Х. Агроклиматическое районирование Ставропольского края в условиях современного изменения климата // Материалы III международной научно-практ. конф. «Проблемы экологической безопасности и сохранения природно-ресурсного потенциала». Ставрополь, 2006. С. 129-132.
8. Суюнчева М.Р. Динамика и современный режим весенних заморозков в лесостепной зоне Ставропольского края // Молодой ученый. 2020. № 30 (320), 2020. С.80-82.

Метели. Метели в Ташлянском ландшафте бывают крайне редко. За 14 зим нового века зафиксирован лишь 31 день с метелью суммарной продолжительностью 155 часов. В шести годах этого периода (2003, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020) метелей не было вообще. За все 20 лет только в 2006 году метели отмечались во все зимние месяцы. В январе метели отмечались в 5 годах, в декабре – в 6, в феврале – в 7 годах из прошедших 20. Наибольшее число дней с метелью, как и в прошлые годы [5], пришлось на декабрь, однако январские метели вдвое длительнее декабрьских: в декабре за 12 дней метель мела 48 часов, а в январе за 10 дней – 80 часов. На феврале было зафиксировано 9 дней с метелями, общая продолжительность которых составила 27 часов. Кроме того, вне зимнего периода в 4 годах отмечены метели в марте: 8 дней с метелью суммарной продолжительностью 38 часов. Интересным представляется тот факт, что в 2005 и 2010 годах метели были только в марте (в 2005 – 4 дня, 30 часов), а зимой их не было совсем.

В заключение следует отметить, что метеорологическая зима (период между устойчивым переходом средней суточной температуры воздуха через 0°С вниз и вверх) в ландшафте значительно короче календарной зимы. В среднем в новом веке она длится 60 дней, с 15 декабря по 13 февраля. Это обусловлено изменением режима атмосферной циркуляции в переходные периоды [1, 4] и повышением температуры воздуха, в том числе и в зимний период [2, 3].